

Utopía

Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía,
Linguística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, diciembre 2022 N°

99

Revista de Ciencias Humanas y Sociales
ISSN 1012-1587/ ISSN-e: 2477-9385
Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Crónicas A y B

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 40 x 60 cm

Técnica: Tinta y acrílico sobre Papel Fabriano

Año: 2012

Escuelas de segunda oportunidad en España y Portugal: necesidades semejantes, distintas respuestas

Eunice Macedo

Universidade do Oporto, Oporto, Portugal

Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1200-6621>

eunice@fpce.up.pt

Juan García-Rubio

Universitat de València, Valencia, España

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5560-4053>

Juan.Garcia-Rubio@uv.es

Resumen

Las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) constituyen una respuesta educativa exitosa para los jóvenes que poseen una escasa formación y están en riesgo de acabar en exclusión social. Este artículo es fruto de una investigación realizada en España y Portugal, y que pretende averiguar las distintas propuestas formativas que se ofrecen en ambos países. Se emplea una metodología cualitativa que tiene como principal instrumento las entrevistas realizadas a responsables de una treintena de E2O. Los resultados muestran que el modelo español está más enfocado hacia la formación en competencias profesionales que el modelo portugués, más dirigido hacia las competencias socioeducativas.

Palabras clave: Escuelas de Segunda Oportunidad; abandono temprano de la educación y la formación; exclusión social; exclusión educativa.

Second chance schools in Spain and Portugal: similar needs, different answers

Abstract

Second Chance Schools (S2C) are a successful educational response for young people who have little education and are at risk of ending up in social exclusion. This article is the result of a research carried out in Spain and Portugal, which aims to find out about the different training proposals offered in both countries. A qualitative methodology is used, the main instrument being interviews with the

heads of around thirty E2Os. The results show that the Spanish model is more focused on training in professional skills than the Portuguese model, which is more oriented towards socio-educational skills.

Keywords: Second Chance Schools; early leaving from education and training; social exclusion; educational exclusion.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo nos proponemos identificar las necesidades que presentan los jóvenes que acceden a las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) y contrastar las propuestas formativas que se ofrecen en España y Portugal como respuesta. Concretamente, nos planteamos encontrar y profundizar en sus elementos comunes, pero también en algunas especificidades que se hallen dentro de ellos. En ambos países, las Escuelas de Segunda Oportunidad ofrecen una educación alternativa y distinta que presenta excelentes resultados con jóvenes que tenían un futuro muy incierto en sus vidas (MARHUENDA y GARCÍA-RUBIO, 2017; GARCÍA MONTEAGUDO et al., 2020).

Es en el “Libro Blanco sobre la educación y la formación. Enseñar y Aprender. Hacia la Sociedad Cognitiva”, publicado por la COMISIÓN EUROPEA (1995), donde por primera vez se menciona el vocablo Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O). La preocupación por el desempleo de larga duración y la exclusión social que este hecho comporta, muy especialmente en la población más joven, hizo que se pensase en introducir las E2O en Europa. La idea en la que se sostenía era que la obtención de una buena formación para todos y todas es el mejor de los instrumentos para encontrar un trabajo digno. El propósito que se pretendía con la implantación de este tipo de escuela es que toda la población pudiese disfrutar de derechos civiles, políticos y sociales, de una ciudadanía plena (Marshall y Bottomore, 1998).

Aunque hay E2O en países de distintos continentes (CORTÉS et al., 2017; UNESCO, 2022), en Europa, de forma continua ha ido en aumento la cifra de Escuelas de Segunda Oportunidad. En sus inicios, estas escuelas contaron con el apoyo de la Comisión Europea en la configuración de algunas E2O piloto, y ya en 1999 se agruparon en “The European Association of Cities, Institutions and Second Chance Schools” (KIPRIANOS & MPOURGOS, 2022). Se trataba de ofrecer a los jóvenes de este continente que han abandonado el sistema educativo o que tienen muchas posibilidades de hacerlo, una formación diferente de

la recibida en las escuelas ordinarias. Si no tienen una cualificación y unas competencias adquiridas adecuadas encontrar un trabajo se convierte en una misión casi imposible.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1. LA LUCHA CONTRA EL ABANDONO TEMPRANO DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN EUROPA: LAS ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

El abandono temprano de la educación y la formación (ATEF) es una de las mayores preocupaciones educativas de la Unión Europea, entre otras cuestiones, porque tiene consecuencias graves tanto para los individuos como para las sociedades en las que se ubican. Se define como el porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado la segunda etapa de la Educación Secundaria y no continúa ningún tipo de educación-formación.

Desde el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000, la lucha contra el abandono es uno de los ejes prioritarios de la política del continente (PARLAMENTO EUROPEO, 2000). Hay una preocupación creciente con las cualificaciones, la inserción laboral y la mejoría de la economía, emergiendo la calidad en la educación como condición para la consecución de la inclusión social y educativa (MACEDO et al., 2020). El abandono es un problema que tiene múltiples causas, existen factores relacionados con la educación: un currículum poco apropiado, una ratio de alumnado muy elevado, escasa formación y compromiso del profesorado, etc., pero también es muy importante el contexto familiar y social que le rodea al joven; así como de forma más amplia la organización social y de los sistemas educativos focalizados en el aprendizaje cognitivista y en la competitividad ¿Puede ser la escuela compensadora de esta realidad en la que viven algunos jóvenes? Es una tarea complicada, pero no imposible. Para ello, es necesario poner al alumnado en el centro de la enseñanza y personalizarla. También, una buena práctica docente tiene un impacto positivo sobre el aprendizaje. Autores como GIL-FLORES (2016) y GKOLIA et al. (2016) señalan las dificultades en conseguir motivar al alumnado y que participe en las actividades de clase, especialmente una vez pasada la etapa educativa primaria, y para ello la labor del profesorado en las aulas resulta fundamental.

El abandono escolar no se produce de forma repentina, sino que es la consecuencia de un proceso de desencuentro y desenganche del alumnado que normalmente viene de lejos (DEMIRCI, 2020; FREDRICKS et al.,2014; GONZÁLEZ GONZÁLEZ y SAN FABIÁN, 2018; MACEDO et al, 2015). La desafección y el desenganche hacia todo lo que tenga que ver con lo escolar desemboca en la repetición, el absentismo, el fracaso escolar y en trayectorias escolares muy negativas.

En el Consejo de Europa de 29 de junio de 2011 se establecieron tres tipos de medidas para luchar contra el abandono educativo temprano. Estas se clasificaban en:

-De prevención: dado que el abandono temprano es la culminación a un largo proceso de desenganche, que incluso a veces comienza en la educación primaria, se trataría de que las medidas se tomen en el momento en que se vislumbren los problemas de riesgo, poniendo todos los medios desde la primera infancia, con un importante servicio de orientación educativa en los centros educativos.

-De intervención: ofrecer apoyo individual y especializado a los estudiantes que presenten más dificultades educativas en la escuela, intentando que las medidas que se tomen sean inclusivas y en ningún caso segregadoras.

-De compensación: identificar al alumnado que ha abandonado y ofrecerle ofertas formativas que les ayude a su regreso al sistema educativo y a su formación.

Además de estos tres tipos de medidas, se veía la oportunidad de implementar medidas específicas para determinados grupos que se encontraban en un riesgo mayor de vulnerabilidad educativa y social: inmigrantes, gitanos, familias con todos sus miembros en desempleo, etc. (CONSEJO DE EUROPA, 2011). Es decir, en la que se identifique el riesgo de abandono de manera contextual, dadas las condiciones de mayor vulnerabilidad de los sujetos en cuestión.

En el año 2019 la Comisión Europea publicó un informe acerca de la evaluación sobre estas políticas recomendadas en 2011. Sobre las medidas de compensación se dice que están bien establecidas a través de toda Europa, y cita expresamente a las E2O como programas exitosos, aunque con una gran diversidad de oferta formativa entre los países de la Unión Europea (COMISIÓN EUROPEA, 2019). Las E2O se encontrarían dentro de las medidas de compensación porque desde ellas

se pretende el retorno al sistema educativo formal o a recibir una formación que les posibilite el encontrar un trabajo digno. Como indican MESQUITA y HARDALOVA (2019), únicamente implementando medidas diferentes se conseguirán obtener resultados distintos.

Recientemente, a mediados del 2022, el Consejo de Europa publicó el documento “Caminos hacia el éxito escolar” en el que se vuelve a expresar el empeño de la Unión Europea por una justicia social que tiene su principal pilar en la educación de calidad para todos y todas. Especifica que “el abandono prematuro de la educación y la formación sigue siendo un reto político en Europa, que afecta de manera especialmente grave a una serie de países y regiones y a grupos diana específicos” (CONSEJO DE EUROPA, 2022, p.3). Esta idea que se destaca en el documento es contraria a la que se piensa habitualmente acerca de que Europa es una de las regiones donde toda la población, sin excepciones, disfruta de una educación de calidad.

3.2. LA REALIDAD EDUCATIVA DE ESPAÑA Y PORTUGAL

La situación educativa en España y Portugal ha mejorado notablemente en los últimos años, aunque en ambos países hay una parte de la población que abandona tempranamente la educación y formación y que tiene un nivel de estudios por debajo de la educación obligatoria. El abandono educativo temprano provoca que después se tengan más dificultades para encontrar un empleo y poder llevar una vida digna, es decir, con acceso a condiciones de vida gratificantes. Por eso el abandono está asociado a situaciones de precariedad: trabajos de tiempos limitados, bajos salarios, contratos irregulares, desempleo, etc.

En España, tradicionalmente, una tercera parte del alumnado no obtenía, tan siquiera, el título de educación básica, el graduado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En los últimos años esta situación ha variado y en la actualidad, para el curso 20-21, la cifra ha bajado hasta el 13,3% (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, 2022). En Portugal, la cifra ha bajado hasta 5,9% (INE, PORDATA, 2022). Ambos países partían de unas cifras muy parecidas en el 2010, en torno al 28%, por lo que aunque su situación ha mejorado ostensiblemente, especialmente en Portugal, existen bolsas importantes de abandono.

Desde 2016, las entidades que ofrecían en España formación para jóvenes que presentaban muchas dificultades en las escuelas se han agrupado en la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (GARCÍA-MONTERO, 2018), después de un complejo y riguroso proceso de acreditación. Las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) en España son entidades no lucrativas o empresas del ámbito de la economía social (asociaciones, fundaciones y cooperativas) que pretenden dar respuestas educativas diferentes e innovadoras al desafío del abandono escolar y del desempleo juvenil, claves para la construcción del bienestar (CORCHUELO et al., 2016). En 2021, había acreditadas en todo el país 43 escuelas que ofrecen formación a más de 8000 jóvenes entre 15 y 29 años (MARTÍNEZ et al., 2021).

En Portugal, el número de E2O agrupadas en la Rede de Educação e Iniciativas de Segunda Oportunidade es menor, en concreto, son 7, pero en los últimos tres años su número ha crecido de forma considerable. Todas son de reciente creación, salvo la que se encuentra en Matosinhos, que lleva doce años en funcionamiento y es una buena referencia para las otras (MESQUITA y HARDALOVA, 2019). Todas estas E2O de Portugal atienden a unos 300 jóvenes, de entre 15 a 25 años, que acuden con la pretensión de retornar a la educación formal o de encontrar un buen trabajo. Estas E2O, desde 2019, están respaldadas legislativamente (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019) y son un instrumento potente en las políticas públicas del país en la lucha contra la exclusión educativa y social, a pesar de ello, un número muy elevado de personas aún no tienen la oportunidad de acceder a una oferta educativa de calidad.

4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

En este estudio se ha empleado una metodología cualitativa, siendo los resultados alcanzados consecuencia de una investigación más amplia centrada en diferentes aspectos de las Escuelas de Segunda Oportunidad, en relación con el perfil, trayectorias y condiciones de desenvolvimiento en su seno de los jóvenes, así como de las expectativas formativas o de inserción laboral de los egresados.

Con el fin de analizar las finalidades y programas de las E2O se recurrió a conocer el punto de vista de las propias entidades formativas. En España se realizaron 10 entrevistas a la dirección y/o jefatura de estudios de E2O, pero 4 de las personas entrevistadas ocupaban cargos de responsabilidad en organizaciones educativas de las que dependen

simultáneamente varias E2O, por lo que la muestra hace referencia realmente a 22 de las 43 E2O acreditadas en España. En Portugal, se efectuaron entrevistas a 6 responsables de las 7 E2O con que cuenta actualmente el país, y además se participó en un grupo de discusión entre miembros de todas las entidades.

El protocolo de entrevista empleado para los equipos directivos fue diseñado por el grupo de investigación de la Universitat de València y de la Universidad de Barcelona, en el caso español, y adaptado al contexto portugués en la Universidade do Porto. Las cuestiones preguntadas en España y en Portugal fueron coincidentes, aunque hubo algunas peculiaridades, sobre todo provocadas por las diferencias en la estructura de los dos sistemas educativos. En el grupo de discusión se propusieron cuestiones relacionadas con los planteamientos comunes, pero sobre todo con las diferencias en los programas formativos de las distintas escuelas. También fue motivo de debate el encuadramiento de las E2O a nivel europeo y dentro de las políticas públicas portuguesas.

Basadas en un enfoque informal de diálogo entre los actores educativos de instituciones distintas, las universidades y las escuelas, las entrevistas tenían carácter semiestructurado y abarcaban un conjunto de temáticas: organización, currículum, práctica educativa y orientación. En el presente artículo nos centraremos únicamente en el análisis de cuestiones referidas sobre todo a la organización y al currículum. Las entrevistas efectuadas en España fueron realizadas a través de videoconferencia entre marzo y abril de 2021, respetando las indicaciones del comité de ética de la Universitat de València. En el caso portugués las entrevistas se efectuaron de forma presencial entre febrero y abril de 2022. El grupo de discusión entre las 7 Escuelas de segunda oportunidad de Portugal se llevó a cabo en abril de 2022, durante el curso de un encuentro presencial que efectuaron entre ellas para compartir problemáticas y también experiencias de éxito relacionadas con el proceso educativo que realizan.

Las entrevistas se transcribieron de forma inicial a través del programa Stream, para en una segunda fase ser depuradas a través de una revisión efectuada simultáneamente entre el texto transcrito automáticamente y las grabaciones. Las entrevistas se analizaron mediante el programa MAXQDA 2022, siguiendo el proceso formulado por BRAUN y CLARKE (2006) que presenta 5 fases: familiarización con el contenido, generación de códigos iniciales, agrupación de estos códigos en temas, y selección y definición formal de los temas más relevantes. Para esta última fase se requirió de un método comparativo constante

entre los contenidos de las entrevistas y los conceptos teóricos nacidos de la identificación de los temas fundamentales (GLASER y STRAUSS, 1967). La transcripción del grupo de discusión siguió el mismo proceso, clasificando la información y estableciendo categorías a través de diferentes códigos.

5. RESULTADOS

El análisis de las entrevistas y del grupo de discusión ha permitido identificar aspectos esenciales en relación con los propósitos que tiene la acción formativa de las E2O y a las necesidades que intentan cubrir a través de los programas que ofrecen en el alumnado de España y Portugal. También, ha permitido concretar qué tipos de programas se ofrecen en los dos países y las consecuencias que tienen en relación con el periodo de estancia del alumnado en las E2O. A continuación, mostramos cada uno de estos elementos encontrados, que, aunque presentan aspectos comunes en los dos países, también tienen diferencias reseñables:

a) Respondiendo a una necesidad: formar a jóvenes en situación de vulnerabilidad

Las E2O de ambos países tienen jóvenes que han enfrentado muchas dificultades en sus estudios anteriores y muchas veces en sus vidas: “Detrás de cada joven hay una historia específica, en muchos casos ligada a un acontecimiento dramático que no le permite seguir en la escuela (pérdida de su madre, por economía, cambio de país, etc.)” (E2OPortugal2). Las E2O acogen a estos jóvenes y los acompañan en su formación y como se señala en una de ellas “vienen de una situación de fracaso del Instituto y que el propio instituto no los quiere, aunque suene duro, no los quiere allí; y nosotros, bueno, pues tenemos que aceptarlo, lo hacemos encantados” (E20España4). Están en una situación de máxima vulnerabilidad por no tener titulación, vivienda, documentación, etc. Las causas de esta vulnerabilidad son multifactoriales, “La escuela tiene una responsabilidad, pero no lo es todo. Hay situaciones sociales y familiares, de vida, muy difíciles para los jóvenes” (GD).

Estas escuelas, son conscientes que su origen y su finalidad última está ligada al abandono educativo, por eso consideran que, en cualquier país, por mucha calidad que tenga su educación, es necesaria su presencia: “En Dinamarca, Suecia, Finlandia existen E2O. No es que cuanto mejor sistema educativo menos E2O, no es así. Aunque el sistema educativo sea

perfecto, habrá abandono” (GD). También discuten las cifras oficiales que se ofrecen y consideran que detrás de ellas hay una situación de maquillaje de la realidad, pues, a su juicio “El abandono escolar temprano en Portugal es mayor que el que dan las cifras” (E2OPortugal5), algo que resulta de la dificultad de conocer el camino efectivo de los jóvenes cuando salen de la escuela. Tienen muy asumido que no son la única solución a un problema que afecta a muchos jóvenes: “las E2O existen porque hay un problema de abandono precoz. No responden a todo el problema, pero sí a un problema, a 300 jóvenes siendo optimista” (GD). Por eso abogan por aumentar el número de E2O en ambos países y su generalización en todas las regiones. También muchos de ellos “vienen con unas dificultades de absentismo escolar altísimas, en algunos casos del 100%”. Lo que buscan como primer y principal objetivos es “volver a engancharlos emocionalmente” (E2OEspaña1).

Sienten que no son el sustituto de la escuela tradicional, pues “las E2O se crearon para complementar la escuela tradicional, no para sustituirla, para que todos tuviesen un acceso democrático a la educación y que los sistemas públicos tienen que garantizar” (E2OPortugal1). Además, las E2O en Portugal busca afirmarse como una modalidad distinta de la educación general, con una visión diferente de la educación y con derecho propio a existir, en el marco de la oferta educativa global. Los jóvenes que reciben en estas escuelas se sienten abandonados por la escuela ordinaria y muestran una gran desafección hacia un aprendizaje excesivamente encorsetado. Se trata de mejorar el sistema educativo más formal, pues “Hay jóvenes que les cuesta estar en la escuela formal. La escuela no es flexible curricularmente ni metodológicamente” (GD). Sin embargo, hay otra forma de hacerlo, mejorando las E2O: “Hay quienes no les gusta las E2O porque demuestran que no funcionan las de primera, pero no son incompatibles” (E2OPortugal6). De hecho, en Portugal se sienten una parte más del sistema educativo, pues “Los únicos que tienen ese reconocimiento político es Portugal” (E2OPortugal1). Sin embargo, en España, no hay una cobertura legislativa estatal para las E2O, lo que trae como consecuencia la consecución de una financiación para estas entidades todavía menos estable que en Portugal.

b) Un enfoque formativo diferente: los programas que ofrecen

Siendo fundamental la diversificación de la oferta educativa para garantizar la inclusión social de todos los grupos de la población, es

necesario prevenir tendencias de creación de ‘guetos’ en E2O para los excluidos del sistema general, lo que se traduciría en un doble fenómeno de exclusión escolar con potencial de producir mayor exclusión social. Por supuesto, el perfil y las necesidades de las y los jóvenes que se interesan por las E2O en España y Portugal son casi idénticas, intentando llenar un vacío formativo que de no existir les conduciría inevitablemente a la exclusión educativa y social. Sin embargo, las E2O de Portugal y España, a pesar de dirigirse al mismo público, les ofrecen soluciones, programas diferentes.

Como se indica en la reunión de las E2O de Portugal, desde su percepción: “España y Francia tienen un modelo más de formación profesional. En Portugal se apuesta por una formación más integrada, más holística, de formación como ciudadanos” (GD). La realidad es así, tal y como la describen, pero esta afirmación requiere de muchos matices y precisiones.

En España, las competencias de educación dependen de cada Comunidad Autónoma, de cada región, y las E2O de cada una de ellas tienen una regulación legislativa diferente y pueden ofrecer unos programas formativos o no, dependiendo del lugar en donde se ubiquen. Como se indica en una de ellas, lo que pueden ofrecer “depende de cada autonomía. Y esto, a cada autonomía de la red española, lo definen de manera diferente. Por ejemplo, aquí, no hay formación profesional básica” (E2OEspaña6). Hay programas que pueden ser ofrecidos en una Comunidad Autónoma y en otra no. A veces, también ocurre, que, aunque se puedan ofrecer idénticos programas, su financiación es muy diferente según la parte de España en la que se encuentre la E2O.

La variedad de los programas formativos que se ofrecen en las E2O españolas es muy grande, pero en todas ellas además de ofrecer una enseñanza generalista, se ofrecen programas relacionados con competencias profesionales que les posibiliten a los estudiantes encontrar un empleo: certificados de profesionalidad de nivel 1 y de nivel 2 o títulos oficiales que también se ofrecen en los institutos de educación formal como son los tres niveles de formación profesional que existen en España: formación profesional básica, ciclo formativo de grado medio e incluso ciclo formativo de grado superior.

En algunas E2O españolas se les inicia a las y los jóvenes, al principio de su incorporación en el conocimiento de diferentes profesiones para que ellos decidan hacia dónde dirigir su itinerario, se les

facilita el conocimiento de “cómo funciona a grandes rasgos el mercado laboral; de los requisitos que se demandan de forma general o específicamente, cuando nos centramos en algún sector profesional o algo así. Entonces las iniciales son un poquito de su descubrimiento vocacional” (E2OEspaña4).

Mucho del alumnado de las E2O de España lo que buscan es la consecución de un empleo, pero como en una de ellas se comenta para conseguirlo necesitan “de la formación, en cuanto al retorno educativo, en cuanto a la obtención de algún título, incluso muchos, un grupo muy amplio de nuestros chavales, lo que necesitan es aprender español, porque tenemos un grupo importante de chicos inmigrantes” (E2OEspaña2). También se preparan a los estudiantes de las E2O España para la obtención del graduado en educación básica: “tenemos un grupito de chavales que lo que hacemos es prepararles, a lo largo del curso, las pruebas libres de la ESO” E2OEspaña4). Y también, las escuelas de algunas Comunidades Autónomas realizan lo que se denominan programas de currículum adaptado con “jóvenes que están todavía dentro de la ESO” (E2OEspaña8), pero que realizan su formación dentro de la E2O, sin embargo, las escuelas no pueden expedir el título ni poner las notas.

En Portugal, las E2O ofrecen dos tipos de programas de formación generalista, aunque también ofrecen algunas, algunas pinceladas formativas relacionadas con la formación profesional. Las y los jóvenes que se encuentran en estas escuelas pueden hacer el programa PIEF (Programa Integrado de Educación y Formación) si tiene menos de 18 años y EFA (Educación y Formación de Adultos) si tiene más de esa edad. dos tipos de programas de base, adaptados por las escuelas a las realidades de los contextos y de las y los jóvenes. Como en una de las escuelas se indica “certifican segundo ciclo y tercero, tanto en EFA como en PIEF, y tenemos el alumnado en dos aulas, mezclando segundo ciclo y tercero, no separando entre EFA y PIEF” (E2OPortugal4). Estos dos diferentes programas conducen a la obtención del certificado de 6º y 9º año que normalmente el alumnado obtiene en la escuela general. De hecho, los profesores de materias como matemáticas o lengua portuguesa provienen de los centros públicos a los que están adscritas estas escuelas. “Las E2O, dentro del agrupamiento, tienen autonomía y hay una coordinación con el agrupamiento. Su financiación es 95% pública” (E2OPortugal3). Todas coinciden en la gran importancia de la legislación sobre E2O que el gobierno portugués estableció en el año 2019, aunque “Se abrió un camino con el 2019, pero se necesita más, con quién hablan,

dónde se encuadran” (GD). Pueden que no aparezcan en la ley de educación, pero sí tienen una normativa propia desde 2019. Las E2O en Portugal, sí tienen un marco legislativo -despacho 6954, de 6 de agosto de 2019 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019)- y están vinculadas a las políticas públicas y a la administración educativa del Estado. En España, ninguna de las escuelas tiene carácter público, aunque sí que cuentan con apoyo financiero de las diferentes administraciones ligado a cada uno de los programas que ofrecen. Como hemos indicado anteriormente, las E2O españolas suelen tener dificultades de financiación, al ser está muy inestable, y el personal que trabaja en los centros es contratado, llevando normalmente mucho tiempo trabajando en las E2O.

Por otra parte, algunas E2O de Portugal ofrecen “Experiencias de formación profesional, no son cursos, muy variados, cocina, electricidad, etc.” (E2OPortugal5), y otras utilizan metodologías que incorporan alguna incursión en el mundo del trabajo “Trabajan mucho en el barrio con asociaciones, están muy integrados en la comunidad, prestan aprendizaje servicio y también experiencias de trabajo, aunque sea corto” (GD). Sin embargo, la formación profesional no es lo que más se ofrece en las E2O portuguesas, sino una formación centrada en las competencias socioeducativas, que en el caso de la E2O de Matosinhos está fundamentada en la educación en relación con las artes.

6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Nos planteábamos como objetivos de este estudio el reconocimiento de las necesidades que presentan las y los jóvenes que acceden a las E2O y la identificación y comparación de los programas formativos que se ofrecen en España y Portugal como respuesta.

Las necesidades que tienen las y los jóvenes en ambos países son coincidentes, más allá de que se trata de sistemas educativos con estructuras diferentes: mientras que en España la educación obligatoria va desde los 6 a los 16 años, en Portugal ésta comienza en el mismo año, pero llega hasta los 18. En España estos diez años se dividen en seis cursos de primaria y cuatro de secundaria obligatoria. En Portugal se fragmenta en ciclos: el primero acaba en 4º año, el segundo ciclo en 6º, el tercero en 9º año y un último que llega hasta el año 12. La prioridad de las E2O es contribuir y servir de instrumento contra el abandono temprano de la educación y formación, que aunque el CONSEJO DE EUROPA (2022, p.1) incide en la razón del contexto del estudiante y

señala que “el alumnado que procede de entornos desfavorecidos está excesivamente representado entre los alumnos con bajo rendimiento educativo y tiene mayores probabilidades de abandonar la educación y la formación sin obtener un título de segunda etapa de educación secundaria y similar”, como se ha constatado éste se debe a múltiples causas. ESCUDERO (2005) transmite que para entender la desconexión de algunos alumnos y alumnas por la escuela ordinaria y las situaciones de riesgo que algunos pueden encontrarse en el futuro al no tener una formación adecuada es fruto de múltiples variables: del contexto socioeconómico, pero también y no menos trascendentes, son las curriculares, de organización, de formación adecuada del profesorado, etc., como habíamos referido. Las Escuelas de Segunda Oportunidad constituyen un instrumento eficaz contra la desvinculación y las dificultades escolares que presentan una parte no menor de las y los jóvenes (HANCOCK y ZUBRICK, 2015), a lo que la escuela de educación general muchas veces no tiene condiciones de acoger y dar una respuesta adecuada. Como señala GONZÁLEZ GONZÁLEZ (2017, p. 23) hay prácticas de re-enganche a la educación exitosas en el marco de segunda oportunidad y de otras medidas de compensación, “prácticas que caracterizan a los programas o centros de segunda oportunidad orientadas a ser una alternativa a lo que tradicionalmente se oferta en aulas y centros más convencionales”.

Las soluciones formativas que se ofrecen a estos problemas coincidentes en España y Portugal, sí que difieren en el enfoque de los programas ofrecidos en los dos países que han sido objeto de este estudio. Mientras que, en uno, Portugal, se opta por una educación más centrada en las competencias socioeducativas en las E2O y por un regreso del alumnado hacia nuevas formaciones dentro de la educación formal, en España también se incide en el retorno educativo, pero más en la inserción laboral. Las Escuelas de Segunda Oportunidad en estos dos países del sur de Europa juegan un papel importante y exitoso con jóvenes que han tenido trayectorias escolares muy negativas por muy diferentes razones; razones que incluyen ser abandonado por la escuela. Su objetivo primordial es alejar a una importante cantidad de jóvenes de la exclusión social, intentando incluirlos educativamente y reengancharlos a un proceso formativo y de apreciación de sí mismos como ciudadanos y ciudadanas de derecho, asociado a la recuperación de la confianza en el mundo adulto y en las y los profesionales de educación. Con diferentes instrumentos, pero con el mismo propósito estas escuelas cumplen una labor llena de dificultades y son un ejemplo de éxito en la recuperación de

estas y estos jóvenes, que también tienen derecho a una buena educación y a una ciudadanía plena de derechos y alejada de la exclusión. No podemos olvidar que exclusión educativa y social se retroalimentan (BERNÁRDEZ-GÓMEZ y BELMONTE, 2020; DARLING-HAMMOND, 2019; RUIZ et al., 2018).

La prioridad en el crecimiento personal de las y los jóvenes como palanca de impulso para lograr otras competencias más profesionales es clave en el desarrollo de los itinerarios formativos en estas escuelas. Aunque en las E2O de España, en la mayoría de las ocasiones, se le forma al alumnado para aprender un oficio, una profesión, no se centran exclusivamente en ello. En investigaciones anteriores sobre las E2O (GONZÁLEZ-FARACO et al., 2019; GUTIÉRREZ y PRIETO, 2020; MCGREGOR et al., 2015; SALVÀ et al., 2016) se subraya la importancia de que jóvenes que han abandonado el sistema educativo formal ganen en autoestima y confianza en sus posibilidades, en su crecimiento personal, como base para encontrar posteriormente un puesto de trabajo o bien seguir estudiando, normalmente formación profesional de un nivel superior. En las E2O de Portugal estas competencias personales también se cuidan mucho, lo primero es reflotar al joven, darle un nuevo empuje, aunque el tipo de programas formativos que se ofrecen sean más generalistas, dirigidos a obtener unos aprendizajes propios de la educación obligatoria, etapa en la que se deben conseguir unos aprendizajes fundamentales que posibiliten seguir formándose a lo largo de la vida (GIMENO, 2000).

El presente estudio contribuye con el análisis de las necesidades que cubren las E2O de España y Portugal desde dos enfoques de la oferta formativa opuestos, habiendo podido acceder a entrevistar a personal que está al frente de una buena parte de E2O de ambos países. No obstante, nos gustaría haber contado con la perspectiva de las y los jóvenes que integran estas escuelas, quedando pendiente para estudios futuros el análisis de su voz, que puede aportar una mirada más rica sobre su formación en estas escuelas.

A partir de los resultados del estudio podemos extraer dos conclusiones. La primera de ellas es que estas escuelas cubren una necesidad para muchas y muchos jóvenes que han abandonado la escuela (o fueran abandonados por ella) y que no tienen una formación suficiente para su incorporación en la vida social, educativa y/o al mercado de trabajo. En segundo lugar, la oferta de programas es muy diferente en España y Portugal. De forma distinta se pretende alcanzar un mismo

objetivo: posibilitar a las y los jóvenes de estas escuelas unos aprendizajes que les alejen de la exclusión social que se pudiese derivar de una escasa formación.

Las Escuelas de Segunda Oportunidad en estos dos países juegan un papel importante y exitoso con jóvenes que han tenido trayectorias escolares muy negativas por muy diferentes razones. Su objetivo primordial es alejar a una importante cantidad de jóvenes de la exclusión social, intentando incluirlos educativamente y reengancharlos a un proceso formativo que incluye la revalorización de sus vidas como sujetos integrales. Con diferentes instrumentos, pero con el mismo propósito estas escuelas cumplen una labor llena de dificultades y son un ejemplo de éxito en la recuperación de estas y estos jóvenes.

7. AGRADECIMIENTOS

Este artículo se basa en una investigación financiada por la Subdirección General de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y realizada por el grupo de investigación Transicions, de la Universitat de València (referencia UV: OTR2019-20272SERVI) y en una estancia de investigación realizada en la Universidad de Oporto y que se financió con la ayuda de la Universitat de Valencia (Resolució de 8 de juliol de 2022).

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERNÁRDEZ-GÓMEZ, Abraham & BELMONTE, María Luisa (2020). “Vulnerabilidad y exclusión educativa, una problemática postergada”. **Revista Interdisciplinar em Gestão, Educação, Tecnologia e Saúde-GETS**, 3(1), 79-94.
- BRAUN, Virginia & CLARKE, Victoria (2006). “Using thematic analysis in psychology”. **Qualitative Research in Psychology**, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- COMISIÓN EUROPEA (1995). Libro Blanco sobre la educación y la formación. Enseñar y aprender. Hacia la sociedad cognitiva. Comisión Europea.
- COMISIÓN EUROPEA (2019). Assessment of the Implementation of the 2011. Council Recommendation on Policies to Reduce Early School Leaving. Comisión Europea.
- CONSEJO DE EUROPA (2011). “Council recommendation of 28 June 2011 on policies to reduce early school leaving”. Disponible en:

- <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:en:PDF> Consultado el: 20.09.2022.
- CONSEJO DE EUROPA (2022). “Propuesta de Recomendación del Consejo sobre los «Caminos hacia el éxito escolar»”. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0316&from=EN> Consultado el: 05.09.2022.
- CORCHUELO, Celia, ARÁNZAQU, Carmen, GONZÁLEZ, Juan Carlos. & MORÓN, Agustín (2016). “Al borde del precipicio: las escuelas de segunda oportunidad, promotoras de inserción social y educativa”. **International Journal of Educational Research and Innovation**, 6, 95-109.
- CORTÉS, Flavio, CONCHA, Mariella, DÍAZ, Carolina, RETAMAL, Sofía & RAMOS, Javiera (2017). “Escuelas de segunda oportunidad. Sistematización y análisis de experiencias internacionales: Informe final”. MINEDUC y UNICEF.
- DARLING-HAMMOND, Linda (2019). Assuring Essential Educational Resources through a Federal Right to Education. In *A Federal Right to Education* (pp. 235-260). NYU Press.
- DEMIRCI, İbrahim (2020). “School engagement and well-being in adolescents: Mediating roles of hope and social competence”. **Child Indicators Research**, 13, 1573-1595. <https://doi.org/10.1007/s12187-020-09722-y>
- ESCUADERO, Juan Manuel (2005). “Fracaso escolar, exclusión educativa:¿ De qué se excluye y cómo?”. Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado, 1(1), 1-24.
- FREDRICKS, Jennifer, BLUMENFELD, Phyllis & PARIS, Allison (2004). “School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence”. **Review of Educational Research**, 74 (1), 59-109.
- GARCÍA-MONTERO, R. (2018). “Las Escuelas de Segunda oportunidad en España”. **Educar(nos)**, 81, 7-10.
- GARCÍA MONTEAGUDO, Diego, GARCÍA-RUBIO, Juan. & SOUTO, Xosé Manuel (2020). “Definición de las periferias escolares”. En J. García-Rubio y X. M. Souto (coords). **La invisibilidad de las periferias escolares. Diferencias personales y propuestas para mejorar el aprendizaje** (pp.13-32). Nau Llibres, Valencia (España).

- GIL-FLORES, Javier (2016). "Variables associated to the self-efficacy perceived by Spanish secondary school science teachers". **Revista de Educación**, 373, 85-108.
- GKOLIA, Aikaterini, DIMITRIOS, Belias & KOUSTELIOS, Athanasios (2016). "Background characteristics as predictors of Greek teachers' self-efficacy". **International Journal of Educational Management**, 30(3), 460-472. <https://doi.org/10.1108/IJEM-03-2014-0040>
- GIMENO, José (2000). *La educación obligatoria: su sentido educativo y social*. Ed. Morata, Madrid (España).
- GLASER, Barney & STRAUSS, Anselm (1967) *The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research*. Aldine
- GONZÁLEZ-FARACO, Juan Carlos, LUZÓN-TRUJILLO, Antonio, & CORCHUELO-FERNÁNDEZ, Celia (2019). "Initial vocational education and training in a second chance school in Andalusia (Spain): A case study". **The Australian Educational Researcher**, 46(5), 827-842.
- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, María Teresa 2017. "Desenganche y abandono escolar, y medidas de reenganche: algunas consideraciones". Profesorado, **Revista de currículum y formación del profesorado**, 21 (4), 17-37.
- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, María Teresa & SAN FABIÁN, José Luis (2018). "Buenas prácticas en medidas y programas para jóvenes desenganchados de lo escolar". **Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**, 16 (2), 40-58.
- GUTIÉRREZ, Sergio & PRIETO, Bernardo (2020). "Sentimientos confrontados frente a la escuela y un detonante para enfrentar una segunda oportunidad". En **José Luis San Fabián (coord.) Jóvenes resilientes en contextos socioeducativos adversos**, pp. 141-160. Ed. Graó, Barcelona (España).
- HANCOCK, Kirsten & ZUBRICK, Stephen (2015). *Children and young people at risk of disengagement from school*. Subiaco, WA: Commissioner for Children and Young People, Western Australia
- INE, PORDATA (2022). "Taxa de abandono precoce de educação e formação: total e por sexo". Disponible en: <https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+abandono+precoce+de+educa%C3%A7%C3%A3o+e+forma%C3%A7%C3%A3o+total+e+por+sexo-433> Consultado el: 06.10.2022

- KIPRIANOS, Pandelis, & MPOURGOS, Ioannis. (2022). "Back to school: From dropout to Second Chance Schools". **Journal of Adult and Continuing Education**, 28(1), 27-48.
- MACEDO, Eunice, ARAÚJO, Helena, MAGALHÃES, António. M. & ROCHA, Cristina (2015). "[La construcción del abandono temprano de la escuela como concepto político: Un análisis en la sociología de la educación](#)". **Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado**, 19(3), 28-42.
- MACEDO, Eunice, CARVALHO, Alexandra, DOROFTEI, Alexandra, SANTOS, Sofía & ARAÚJO, Helena (2020). "El arte como catalizador para el reenganche educativo de jóvenes en una escuela de segunda oportunidad en Portugal". En **José Luis San Fabián (Coord.) Jóvenes resilientes en contextos socioeducativos adversos** (pp. 179 – 196). Editorial Grao, Barcelona (España).
- MARHUENDA, Fernando & GARCÍA-RUBIO, Juan. (2017). "La educación de la juventud, ¿es posible superar los límites de la escolarización obligatoria?" **Profesorado, revista de currículum y formación de profesorado**, 21 (4), 1-15
- MARTÍNEZ. Ignacio, CÓRDOBA, Ana, GABALDÓN, Daniel, GARCÍA. Roberto, GARCÍA-RUBIO, Juan; JIMÉNEZ, Adoración, MARHUENDA, Fernando, MOLPECERES. María Ángeles, OLMEDA, Elsa & ZACARÉS, Juan José. (2021). La formación en las Escuelas de Segunda oportunidad (E2O) acreditadas en España: perfil, trayectoria y condiciones de éxito. Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- MARSHALL, Thomas & BOTTOMORE, Tom. (1998). Ciudadanía y Clase Social. Incluye el ensayo del mismo título de Thomas Marshall (1950). Alianza Editorial, Madrid (España).
- MCGREGOR, Glenda, MILLS, Martin, RIELE, Kitty & HAYES, Debra (2015). "Excluded from school: getting a second chance at a 'meaningful' education". **International Journal of Inclusive Education**, 19 (6), 608-625.
- MESQUITA, Luis & HARDALOVA, Poliksena (2019) A Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos: jovens em abandono precoce e em risco de exclusão social. Estado da Educação 2018, edição 2019, Conselho Nacional de Educação. Disponible en: <http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/estudos-e-relatorios/estado-da-educacao/1527-estado-da-educacao-2019>
Consultado el 30.08.2022.

- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. (2019). “Despacho n.º 6954/2019. Diário da República n.º 149/2019, Série II de 2019-08-06”. Disponible en: <https://dre.pt/dre/analise-juridica/despacho/6954-2019-123725456> Consultado el: 25.08.2022.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (2022). “Sistema estatal de indicadores de la educación 2022”. Secretaría general técnica del MEFP.
- PARLAMENTO EUROPEO (2000). “Consejo Europeo de Lisboa, 23 y 24 de marzo. Hacia la Europa de la innovación y el conocimiento”. Disponible en: http://publications.europa.eu/resource/cellar/ade37b54-018f-45a6-bf48-95ff11598b1f.0005.02/DOC_2 Consultado el: 22.09.2022.
- RUIZ, Ana Cristina, PALMA, María & ÁLVAREZ, Juan Carlos (2018). “Jóvenes NiNi. Nuevas trayectorias hacia la exclusión social”. Comunitaria. **Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales**, 18, 39-49.
- SALVÀ, Francesca, NADAL, Joan & MELIÀ, María Agnès. (2016). “Itinerarios de éxito y rupturas en la educación de segunda oportunidad”. **Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud**. 14 (2): 1405-1419. <https://doi.org/10.11600/1692715x.14235251115>.
- UNESCO (2022). “From rights to country-level action. Results of the tenth consultation of Member States on the 1960 Convention and Recommendation”. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380609> Consultado el: 15.09.2022.

BIODATA DE AUTORES

Eunice Macedo. Profesora Auxiliar de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Oporto, Portugal. Profesora del Grado y del Máster en Educación. Vicepresidenta del Instituto Paulo Freire de Portugal. Áreas de interés y especialización: Estudios con jóvenes en la escuela, abandono prematuro de la educación y la formación, justicia social, género y ciudadanía en contextos de participación y poder, educación con el arte, y educación, sostenibilidad y desarrollo humano. Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Oporto.

Juan García-Rubio. Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, España. Profesor en el Grado de Pedagogía y en el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria. Áreas de interés y especialización: Exclusión educativa y social, abandono educativo temprano, formación del profesorado y derecho a la educación. Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia.

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, N° 99 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve